

федеральный университет. - Ставрополь, 2016. - 214 с. - Текст: непосредственный.

4. И. Т. Идрисов. Ресоциализация осужденных и уголовная юстиция / И. Т. Идрисов. – Самара: Издательство Самарского университета, 2021. - 76 с. - ISBN 978-5-7883-1633-8. - Текст: непосредственный. - Текст: непосредственный.

5. А. Г. Бронников. Татуировки осужденных и их криминалистическое значение / А. Г. Бронников. – Москва: Право, 2020. - 443 с. - Текст: непосредственный.

6. К. В. Калюга. Татуировка как криминалистический признак личности преступника / К. В. Калюга // Право и государственное управление. – Москва, 2018. - №2. - С. 78-83. - Текст: непосредственный.

7. О. П. Дубягина. Криминологическая черта норм, обычаев и средств коммуникации криминальной среды / О. П. Дубягина. – Москва: Юрлитинформ, 2018. - 204 с. - Текст: непосредственный.

8. С. Я. Лебедев. Антиобщественные обычаи и традиции и их влияние на преступность: учеб. пособие / С. Я. Лебедев. – Омск: Издательство Омской высшей школы милиции, 2017. - 72 с. - Текст: непосредственный.

9. Е. С. Ефимова. Субкультура тюрьмы. Современный городской фольклор / Е. С. Ефимова. – Москва: Российский государственный гуманитарный университет, 2020. - 736 с. - Текст: непосредственный.

10. А. А. Забелич. Личность профессионального преступника, отбывающего наказание в местах лишения свободы, как объект криминологического исследования / А. А. Забелич. – Москва: Право, 2018. – 370 с. - Текст: непосредственный.

УДК 343.98.06:004

DOI

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КРИМИНАЛИСТИКИ: ПРОБЛЕМАТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

САСОВ А.В.

канд. юрид. наук, доцент, доцент

кафедры административного права,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»,

Донецк, Донецкая Народная Республика

ВОРОНОВА В.А.,
Обучающаяся группы Юр-18-1 кафедры
гражданского и предпринимательского права,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена рассмотрению вопросов возможности инновационного развития криминалистики, а именно внедрению новых методологических и тактических мероприятий, направленных на облегчение процесса раскрытия преступления, проанализирована возможная проблематика при введении инноваций в практическое применение и перспективы развития уже существующих тактических мероприятий.

Ключевые слова: инновационные технологии, компьютеризация, расследование, криминалистика, доказательственная база.

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF CRIMINOLOGY: PROBLEMS AND PROSPECTS

SASOV A.V.
candidate of Law, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Administrative Law,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

VORONOVA V.A.,
Student Yur-18-1 group,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article is devoted to the consideration of the possibility of innovative development of criminology, namely the introduction of new methodological and tactical measures aimed at facilitating the process of solving a crime, the possible problems of introducing innovations into practical application and prospects for the development of existing measures are analyzed.

Keywords: innovative technologies, computerization, investigation, criminology, evidence base.

Постановка задачи. Противодействие преступности определяет практическое значение криминалистической науки. Сегодня криминалистика призвана обеспечить неотвратимость наказания за

совершенное преступление, путём быстрого и качественного расследования деяния любой сложности. Однако методологическая база по большей части основана на рекомендациях и разработках практиков и исследователей периода СССР, что характеризует как качественную, но частично устаревшую.

Необходимо принять во внимание, что современный этап развития общества и научной мысли ознаменовался достаточно большим количеством новых разработок, что позволяет оценить возможность внедрения инновационных методов и тактических мероприятий расследования в криминалистику.

Актуальность статьи обусловлена тем, что в реалиях современности инновационный путь развития криминалистики обусловлен прежде всего новейшими научными разработками, внедрением информационных технологий, высокотехнологичного оборудования, научно-технических средств нового поколения, компьютеризацией и автоматизацией процесса раскрытия и расследования уголовных правонарушений. Более того, необходимость выбора криминалистикой инновационного пути развития была вызвана и обусловлена рядом объективных причин, которые связаны с насущными потребностями практики и направлены на поиск адекватных инновационных средств, приемов и методов противодействия современным вызовам преступности.

Анализ последних исследований и публикаций. Инновационное развитие криминалистики интересует большое количество исследователей как иностранного, так и отечественного научного сектора.

Значительный вклад в разработку положений методики расследования отдельных видов преступлений совершили известные ученые-криминалисты Ю. П. Аленин, В. П. Бахин, Р. С. Белкин, В. Д. Берназ, А. Ф. Волобуев, В. К. Гавло, В. И. Галаган, В. Г. Гончаренко, В. А. Журавель, А. В. Ищенко, Н.И. Клименко, А. Н. Колесниченко, В. П. Колмаков, В. А. Коновалова и другие.

Также тематика внедрения новых разработок в криминалистику прослеживается в работах таких молодых авторов как М.В. Жижина, М.П. Малютин и др.

Отдельное внимание стоит уделить работам отечественных исследователей и современников, в частности: М.Л. Братковский, В.В. Витвицкая, Н.А. Прокофьев, А.В. Сасов.

Целью статьи стал анализ новых разработок в сфере криминалистического инновационного развития для оценки возможности их внедрения на современном этапе, а также рассмотрения проблематики и перспектив такого введения в практическое использование.

Изложение основного материала исследования. Криминалистика относится к числу специальных юридических наук, которым не соответствует какая-либо определённая отрасль права или группа норм, характеризующаяся единой отраслевой направленностью. По интенсивности связей криминалистику можно отнести к наукам уголовно-процессуальной сферы, изучающим преступление, его структуру и процесс расследования.

Можно говорить о том, что предметом изучения криминалистики становятся узкоспециализированные технические аспекты.

Анализируя современное состояние криминалистики, можно констатировать её активное развитие по двум наиболее активным направлениям.

В первую очередь, это наращивание теоретического потенциала как науки и учебной дисциплины;

Со второй стороны, совершенствование прикладных криминалистических разработок: технические средства, тактические приемы и методические рекомендации, направленные на улучшение работы следователей, дознавателей, экспертов, оперативных сотрудников и других лиц, работающих в системе правоохранительных органов [1, с. 15].

Необходимость совершенствование криминалистики касательно вопросов её инновационного развития обусловлено рядом объективных причин, в частности с изменениями в негативной динамике самой преступности: появление и развитие новых способов совершения и сокрытия преступлений, формирование особого типа преступника.

В своей противозаконной деятельности субъекты используют наиболее современную технику, высокие технологии, мобильную связь и т. д. В этих условиях криминалистическая наука должна предпринимать адекватные меры для успешной борьбы с криминальной деятельностью.

Для того чтобы быть адекватной современным угрозам, криминалистика интегрирует и синтезирует в себе последние

достижения науки и техники. Сегодня в своих целях она осуществляет активнейшую «инновационную» деятельность: успешно разрабатывает, внедряет и использует новейшие информационные и наукоемкие технологии, различного рода интеллектуальные системы, нанотехнологии и др. [2, с.118].

Некоторые исследователи дают отдельное определение такой концепции процесса развития – «инноватика». Она представляет собой собирательное понимание разработок различных наук для применения их в процессе расследования.

Научная концепция «инноватики» имеет ярко выраженный синтетический характер, а ее создание является результатом действия закона интеграции и дифференциации знаний в криминалистике. Она базируется на научных положениях не только криминалистики, но и других отраслей знаний, прежде всего философии, психологии, экономики, криминологии, уголовного права, уголовного процесса, юридической психологии и др. а также на познании различных аспектов инноватики, в том числе и юридической, социальной и экономической.

Инновационный путь развития современной криминалистики обусловлен:

- 1) разработкой новых технических средств, которыми должны располагать работники правоохранительных органов;
- 2) сложностями взаимодействия специалистов и органов, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений;
- 3) недостаточностью информации о расследуемом событии;
- 4) отсутствием надежных источников доказательственной информации;
- 5) противодействием со стороны заинтересованных лиц;
- 6) необходимостью решения сложных мыслительных задач в относительно короткие сроки [3, с. 128].

Поэтому инновационный путь должен способствовать оптимизации раскрытия и расследования преступлений и уменьшению следственных и судебных ошибок.

Особого внимания заслуживает распространённость информационных технологий и их значения для современного общества.

Таким образом разработка актуального информационно-технического обслуживания становится основным направлением совершенствования криминалистики.

Так, на современном этапе основной путь развития – это разработка компьютерно-технологического обеспечения, а именно разработка и помощь в освоении программного обеспечения, направленного на обнаружение, изъятие и исследование доказательственной информации, упрощения проведения отдельных следственных действий.

Компьютеризация процесса расследования в первую очередь окажет положительное влияние на обнаружение и получение в качестве доказательства электронных следов преступления, а также на процент раскрываемости деяний, совершенных при помощи компьютерных технологий и т.д.

Некоторые современные разработки уже стали позитивным фактором в обнаружения доказательств. Отдельно стоит выделить появление виртопсии и фенотипирования, в качестве технологий, являющимися примером наиболее яркого влияния инновационных технологий на раскрытие преступлений.

Так, виртопсия или виртуальное вскрытие стало альтернативной физического вскрытия трупа, позволяющего не нарушать религиозные устои отдельных народов мира.

Традиционная, или инвазивная, аутопсия во всем мире до настоящего времени считается «золотым стандартом» посмертной диагностики, т.е. остается единственным способом научного контроля за правильностью постановки диагноза и установления причины смерти.

Виртопсия - методика посмертного исследования тела, объединяющая проведение классического патологоанатомического или судебно-медицинского вскрытия с предварительным использованием КТ- и (или) МРТ-исследования всего тела без применения контрастных веществ [4, 5].

Суть данной методики заключается в сканировании трупа с использованием 3D-фотограмметрии, дальнейшего пропускания его через компьютерный томограф, который делает более 3 500 рентгеновских снимков тела в полный рост. После объединения МРТ и КТ с трехмерной компьютерной реконструкцией получается подробное 3D-изображение, анализ которого не уступает результатам использования традиционных технологий.

Применение виртопсии, на сегодняшний день распространено только в отдельных государствах мира, среди которых Швейцария и Австралия. Поскольку применение данной технологии дает более

точное представление о технических нюансах совершённого деяния, например, позволяет проследить точное движение пули при выстреле в тело.

Следующее, чему стоит отвести отдельное внимание это фенотипирование, которое основано на анализе молекулы ДНК преступника, позволяющее определить особенности его фенотипа (например, цвет глаз, кожи и волос).

Общеизвестно, что информация о внешности человека представляет собой важный источник сведений о лице, совершившем преступление. Правильное понимание значения этих данных, а также умение их грамотно собрать, исследовать и использовать может существенно помочь в раскрытии и расследовании преступлений [7, с. 165].

Криминалистическое ДНК-фенотипирование (FDP) включает в себя набор технологий, направленных на прогнозирование физических характеристик неизвестных лиц по следам ДНК, изъятых на месте совершения преступления [6, с. 381]. В частности, исследование позволяет правоохранительным органам найти неизвестного подозреваемого, интегрируя информацию о том, как может выглядеть преступник, на основе анализа ДНК.

В рамках исследовательского проекта, проведенного международным объединением VISAGE (The VISible Attributes Through GENomics), были выявлены следующие основные опасения относительно методики ДНКфенотипирования: дискриминация групп меньшинств, вторжение в частную жизнь, конфликт с законами о защите (конфиденциальности) данных и завышенные ожидания со стороны пользователей и широкой общественности [8].

Таким образом, следует, что разработка новых методик позволяет отойти от традиционного расследования и открывает большой объём возможностей. Однако введение инновационных разработок в практическое применение должно сопровождаться подготовительными мероприятиями, с целью исключения их неправильного применения или неверного толкования результатов исследований.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Подводя итог исследованию, можно говорить о том, что введение инновационных разработок в практическое применение при расследовании и раскрытии преступлений позволяет расширить спектр возможностей, в

частности в сфере собирания доказательственной базы, установления личности преступника и обстоятельств совершения преступлений.

Современные исследования мировых ученых уже представлены такими разработками как вертопсия, фенотипирование, масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS), морфометрия и др.

Многие технологии уже применяются на практике в Германии, Швейцарии, Англии и США, однако на территории государств постсоветского пространства все ещё применимы традиционные способы, что делает процесс расследования более долгим и затратным. Поскольку использование инновационных разработок на практике осложнено некоторыми факторами, такими как: недостаток экономического обеспечения и неподготовленность кадров для правильного и достоверного использования, то необходимо исследовать возможность отечественной аналогии зарубежным разработкам.

Отдельное внимание следует уделить разработкам методических рекомендаций для использования инновационных технологий и обучению (подготовке) кадров.

Список использованных источников

1. Ищенко Е.П. Криминалистика [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. - Изд. 2-е, испр., доп. и перераб. - Москва: ИНФРА-М : Контакт, 2010. - 780 с.

15. Жижина М.В. Инновационное развитие криминалистики на современном этапе/ М.В. Жижина// Научный журнал «LEX RUSSICA (РУССКИЙ ЗАКОН)», МГЮА. – Москва: МГЮА, 2014 –№1 – С. 117-125

2. Малютин М.П. Российская криминалистика: современные тенденции развития // Теория и практика общественного развития [Электронный ресурс]. – 2014. – №7. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rossiyskaya-kriminalistika-sovremennyye-tendentsii-razvitiya> (дата обращения: 10.12.2021).

3. Dirnhofer R. Virtopsy: minimally invasive, imaging guided virtual autopsy. / Dirnhofer R., Jackowski C., Vock P.// Radio Graphics. – 2006 – p.1305-1333.

4. Hali M. J. Virtopsy - the Swiss virtual autopsy approach / Hali M. J., Jackowski C., Oesterhelweg L., et al. // Leg Med (Tokyo). – 2007 – p. 100-104.

5. Перепечина И.О. Криминалистическое ДНК-фенотипирование: возможности и проблемы / Перепечина И.О.// Криминалистика и

судебная экспертиза: наука, обучение, практика. – Издательский Дом СПбГУ. 2012. – с. 378-383.

16. Сасов А.В. Разграничение понятий «антропологический тип» и «этническая общность» при криминалистическом описании внешности человека/ Сасов А.В., Кузнецова Л.А.// Сборник научных работ серии «Право», ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2020 – 20 – С. 163-169

6. Civil society stakeholder views on forensic DNA phenotyping: Balancing risks and benefits // URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31518963/>.

УДК 343.132

DOI

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННО-ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ

СМИРНОВ А.А.,

к.ю.н., доцент,

**ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»**

Донецк, Донецкая Народная Республика

Статья посвящена вопросам, касающимся организационно-правовых вопросов формирования межведомственной следственно-оперативной группы. Сделана попытка обосновать необходимость поднять уровень ответственности руководителей СОГ, одной из целей которых является расследование сложных преступлений.

Совместно с руководством органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует выработать единообразный алгоритм создания и функционирования СОГ.

Обращено внимание на существующие в этом отношении проблемы правового и организационного характера, а также предложены пути их решения с учетом современного состояния законодательства и тенденций развития преступности.

***Ключевые слова:** преступность, следственные органы, орган дознания, правоохранительный орган, прокурор, следователь, оперативный сотрудник*